

Віктор ОРЛОВ

кандидат юридичних наук,
старший слідчий слідчого управління
Головного управління Національної поліції в Донецькій області

ПОВОЄННА АРХІТЕКТУРА БЕЗПЕКИ ГРОМАД

Із перших днів широкомасштабного вторгнення російської федерації територіальні громади зіштовхнулися з новими безпрецедентними безпековими викликами: ворожими обстрілами та жертвами серед цивільного населення, руйнуванням житлових будинків, будівель і критичної інфраструктури, загрозою техногенних та енергетичних катастроф, ускладненим доступом до продовольства та питної води. Реагування на безпекові виклики в умовах війни та воєнного стану стало фундаментальною потребою територіальних громад в Україні [1, с. 3].

Завдання гарантування безпеки та захист прав громадян у період після воєнного відновлення набувають дедалі більшого значення, саме цей період є часом для переосмислення вказаних принципів та їх практичної реалізації. Українська Конституція містить ключові норми, спрямовані на гарантування безпеки громади та захисту прав і свобод її членів. У статті 3 Конституції України сформульовано принцип, за яким «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю...» [2, с. 74], тому саме конституційно-правові механізми повоєнного відновлення та вдосконалення безпекового простору територіальних громад в Україні повинні бути об'єктами дослідження для вчених і практиків.

В умовах повоєнного безпекового середовища надзвичайно важливе значення має розвиток потенціалу та стійкості місцевих громад і регіонів. Актуальними завданнями в цей період є створення правових засад і сприятливих умов для формування й розвитку організаційних, безпекових, соціальних та інших місцевих спроможностей, упровадження ефективних механізмів взаємодії органів державної та самоврядної влади, громадських організацій, приватного бізнесу та міжнародних партнерів.

Повоєнна архітектура безпеки громад, зокрема, повинна охоплювати такі складові: 1) фізична безпека (забезпечення охорони публічного порядку, захист від тероризму та інших форм насильства); 2) інформаційна безпека (захист від дезінформації, пропаганди та інших інформаційних загроз); 3) економічна безпека (відновлення економіки громад, створення робочих місць і забезпечення

соціальної підтримки); 4) соціокультурна безпека (відновлення соціальних зв'язків, підтримування традицій і цінностей громад).

Питання безпечного середовища територіальних громад активно вивчають на рівні парламенту, уряду та органів місцевого самоврядування. Так, у жовтні 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України презентувало проєкт національної концепції «Безпечна громада», який було розроблено спільно з Міністерством розвитку громад та територій. Вказаний проєкт охоплював широке коло питань щодо надання безпекових послуг територіальній громаді. До безпекових заходів віднесено не лише превенцію та протидію правопорушенням, а й ширше коло соціальних, економічних, технічних та інших питань. Тож безпечна громада в розумінні, описаному вище, стосувалася саме безпеки громадського простору, безпечного житла, інфраструктурної безпеки тощо. Інакше кажучи, гарантування фізичної безпеки силами органів правопорядку та громадських формувань було лише складником національної концепції, ширшої за змістом [3]. Проте в проєкті МВС України бракує конкретизації заходів, які необхідно здійснити для реалізації концепції.

Експерти Центру політико-правових реформ запропонували проєкт концепції «Безпечна громада», у якому визначено заходи, спрямовані на повоєнне формування безпекової архітектури громад: 1) нормативне врегулювання форм участі громадян у забезпеченні правопорядку в територіальній громаді; 2) перегляд (аудит) чинних громадських формувань, муніципальних утворень та інших недержавних суб'єктів, залучених до забезпечення громадського порядку та безпеки; 3) поступовий перехід від діяльності розрізнених громадських формувань із охорони правопорядку до муніципальної (місцевої) поліції; 4) організація інституційної взаємодії центральних органів виконавчої влади з іншими суб'єктами забезпечення безпеки територіальної громади (місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування); 5) розроблення та упровадження стандартів безпеки громади і системи показників для оцінювання громад за ступенем безпеки з метою порівняння стану безпеки в різних громадах [3].

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 11 вересня 2023 р. провів круглий стіл на тему «Взаємодія державної влади, місцевого самоврядування та громадськості у сфері забезпечення безпеки громадян» [4]. Обговорення безпекових питань у громадах викликали неабиякі дискусії серед учасників заходу. Враховуючи, що місцеве самоврядування не може бути абсолютно відмежованим від взаємодії з Національною поліцією, під час круглого столу було зазначено, що ця взаємодія не повинна впливати на порушення інтересів територіальної громади і місцевого самоврядування.

Окрім цього, було висловлено слушну думку, що необхідно все ж таки перейти до муніципального поліціювання, а поліція має бути децентралізована на рівні громадської безпеки.

Питання внутрішньої безпеки в умовах війни подекуди сприймається як таке, що не на часі, але місцева влада вже зараз робить чимало для того, щоб відчуття безпеки у громадян зростало, незважаючи на жахіття війни. Питання безпеки та правопорядку залишаються першочерговими для територіальної громади, незважаючи на суттєве звуження повноважень органів місцевого самоврядування в період воєнного стану. На підтвердження цієї тези зазначимо, що наприкінці 2022 р. Запорізька міська рада затвердила статут комунального підприємства «Муніципальна варта» [5], а вже 8 червня 2023 р. патрулі муніципальної варти вперше вийшли на патрулювання містом. Окрім безпекової сфери, одним із завдань, які громада намагається вирішити створенням муніципальної варти, є подальша соціалізація бійців, які зараз перебувають на передовій.

Під час розроблення повоєнної архітектури безпеки громад варто враховувати відкладені фактори, які безперечно впливатимуть на післявоєнний розвиток громад, зокрема мінне забруднення, обіг зброї та домашнє насильство.

Повоєнний період – це не лише відновлення зруйнованої інфраструктури громад, а й численні правові та конституційні дилеми, пов'язані із забезпеченням безпеки громади. Одним із надзвичайно важливих для суспільства в цей період аспектів є конституційно-правові стандарти безпеки громад. Основне призначення Конституції України – здійснення установчої функції, що виражається у визнанні та юридичному оформленні найважливіших правових, соціально-економічних і політичних інститутів суспільства, а також у фактичному та юридичному їх заснуванні. Воно проявляється в закріпленні стійкості системи суспільних відносин, у збереженні і зміцненні основоположних засад організації суспільства й держави, у створенні нових державних органів, покликаних здійснювати захист конституційних прав і свобод, наслідком чого і є належний правовий порядок. Тому забезпечення прав і свобод у межах діяльності будь-якого органу держави здійснюється відповідно до Основного Закону держави [2, с. 450].

Безпека громад є складовою частиною національної безпеки України та одним із конституційних прав людини і громадянина в Україні, яке базується на низці конституційних і законодавчих актів, а також на міжнародних договорах, які регламентують різні аспекти безпеки громад.

Повоєнна архітектура безпеки громад є важливим завданням для української держави, яка повинна забезпечити захист населення від зовнішніх і внутрішніх загроз, сприяти відновленню громад, які постраждали внаслідок війни. До основних аспектів побудови безпечного середовища громад можна віднести:

- створення єдиної системи моніторингу безпеки громад, яка забезпечуватиме своєчасне виявлення та реагування на загрози;
- впровадження принципів муніципального поліціювання та ухвалення Закону України «Про муніципальну варту»;
- розроблення національних і регіональних програм із розмінування територій та контролю за обігом вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин;
- запровадження програм підтримки різних груп населення, які відчули вплив війни, їх психологічна та соціальна реабілітація, перекваліфікація тощо.

Окремо виділимо реалізацію заходів, які спрямовані на зміцнення конституційно-правових гарантій безпеки територіальних громад та реформування системи національної безпеки для впровадження механізмів участі громад у процесах ухвалення рішень щодо національної безпеки. Серед таких заходів можна назвати: здійснення конституційної та муніципальної реформи, що передбачає перегляд та уточнення положень Конституції України щодо безпеки громад; ухвалення Закону України «Про безпеку громад», який регламентував би правове становище, функції, повноваження, взаємодію та координацію суб'єктів безпеки громад, визначив би джерела та механізми фінансування і матеріально-технічного забезпечення безпеки громад, встановив би процедури моніторингу, оцінки та звітності щодо безпеки громад.

Список використаних джерел:

1. Безпека та правопорядок в умовах воєнного стану в громадах поза бойовими діями. URL: <https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2022/10/Bezpeka-v-hromadakh-Odeska-oblast.pdf>.
2. Конституційний Суд України. Рішення. Висновки. 2021–2022. Кн. 19 / відп. ред. С.П. Головатий. Житомир : ТОВ «505», 2023. 860 с.
3. Крапивін Є. Концепція «Безпечна громада»: вже на часі. URL: <https://pravo.org.ua/blogs/kontsepsiya-bezpechna-gromada-vzhe-na-chasi>.
4. Взаємодія державної влади, місцевого самоврядування та громадськості у сфері забезпечення безпеки громадян. Пряма трансляція відбулася 11 вересня 2023 р. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=o8xtlO0US5Y>.
5. Муніципальна варта. Запорізька міська рада. URL: <https://zp.gov.ua/uk/organizations/item/203/municipalna-varta>.